

УДК 331.101.262

А. С. Лісовол

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Стаття присвячена дослідженню проблеми трансформації людського капіталу в умовах цифрової економіки.

Мета статті – формування комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу в умовах цифрової економіки.

Показано значення цифрових компетентностей, безперервного навчання та інноваційних підходів до управління персоналом як основних чинників підвищення продуктивності та конкурентоспроможності. Розкрито проблеми формування системи управління людським капіталом на національному та корпоративному рівнях, зокрема недостатню інтеграцію цифрових платформ, обмежену ефективність мотиваційних механізмів та нестачу методик оцінки компетентностей. Особливу увагу приділено розвитку освітньо-компетентнісного та інноваційно-технологічного компонентів, які забезпечують адаптацію персоналу до змін ринку праці та технологічних трансформацій. Виявлено низку невирішених проблем: недостатня аналітична підтримка процесів управління, відсутність системного підходу до інтеграції мотиваційних та освітніх стратегій, а також слабка взаємодія між підприємствами та освітніми установами. Зроблено висновок, що формування комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу має базуватися на принципах системності, адаптивності, інноваційності, безперервності розвитку компетентностей та стратегічної орієнтації на цифрову трансформацію бізнесу. Показано, що ефективність трансформації людського капіталу значною мірою визначається інтеграцією шести взаємопов'язаних компонентів: цільового, інституційного, освітньо-компетентнісного, інноваційно-технологічного, мотиваційно-економічного та оціночно-аналітичного. Реалізація такого механізму сприятиме підвищенню ефективності використання інтелектуального потенціалу працівників, посиленню інноваційної активності підприємств та забезпеченню їх конкурентоспроможності у цифровій економіці.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці інтегрованих моделей управління людським капіталом, які об'єднують цільові, інституційні, освітньо-компетентнісні, інноваційно-технологічні, мотиваційно-економічні та оціночно-аналітичні компоненти, а також у впровадженні цифрових

платформ для оцінки ефективності навчання та мотивації працівників. Такий підхід дозволить підвищити адаптивність і конкурентоспроможність організацій в умовах швидких технологічних та економічних змін.

Ключові слова: людський капітал, цифрова економіка, трансформація, компетентності, мотивація, інноваційні технології, оцінка ефективності.

Lisovol Anton. Human Capital Transformation in the Digital Economy.

The article addresses the issue of human capital transformation in the context of the digital economy.

The purpose of the article is to form of a comprehensive mechanism for managing the transformation of human capital in the digital economy. a comprehensive mechanism for managing human capital transformation in the conditions of the digital economy.

The study demonstrates the significance of digital competencies, lifelong learning, and innovative approaches to personnel management as key factors in enhancing productivity and organizational competitiveness. The problems of forming a human capital management system at both national and corporate levels are analyzed, particularly the insufficient integration of digital platforms, limited effectiveness of motivational mechanisms, and the lack of standardized methods for assessing competencies. Special attention is given to the development of the educational-competency and innovation-technological components, which ensure personnel adaptation to labor market changes and technological transformations. A number of unresolved issues were identified: insufficient analytical support for management processes, the absence of a systemic approach to integrating motivational and educational strategies, and weak interaction between enterprises and educational institutions. It is concluded that the formation of a comprehensive mechanism for managing human capital transformation should be based on the principles of systematicity, adaptability, innovativeness, continuous development of competencies, and strategic orientation toward digital business transformation. It is shown that the effectiveness of human capital transformation is largely determined by the integration of six interrelated components: target, institutional, educational and competency, innovative and technological, motivational and economic, and evaluation and analytical. Implementing this mechanism will contribute to increasing the efficiency of intellectual potential utilization, strengthening the innovative activity of enterprises, and ensuring their competitiveness in the digital economy.

Future research prospects involve the development of integrated human capital management models that combine target, institutional, educational-competency, innovation-technological, motivational-economic, and evaluation-analytical components, as well as the implementation of digital platforms for assessing the effectiveness of employee training and motivation. Such an approach will enhance the adaptability and competitiveness of organizations in the context of rapid technological and economic changes.

Key words: human capital, digital economy, transformation, competencies, motivation, innovative technologies, performance assessment.

Постановка проблеми. У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій людський капітал набуває нового змісту та значення. Трансформація економічних процесів під впливом цифровізації зумовлює зміни у структурі зайнятості, вимогах до професійних компетентностей та формах організації праці. Людина, її знання, креативність і здатність швидко адаптуватися до технологічних інновацій стають ключовими чинниками конкурентоспроможності як окремих компаній, так і цілих держав. Актуальність дослідження трансформації людського капіталу у цифровій економіці визначається потребою осмислити, як змінюється роль працівника в умовах автоматизації, штучного інтелекту та великих даних. Нові умови господарювання вимагають не лише підвищення кваліфікації, а й розвитку цифрової грамотності, критичного мислення та інноваційного підходу до вирішення завдань. Формування сучасної моделі людського капіталу передбачає поєднання традиційних знань із цифровими компетенціями. Саме тому вивчення процесів адаптації, навчання та перерозподілу навичок стає пріоритетом економічної політики та освітніх стратегій. Розуміння цих змін дозволяє ефективніше керувати трудовими ресурсами й створювати умови для сталого розвитку в умовах цифрової трансформації.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасних умовах розвитку світової економіки цифровізація виступає одним із ключових факторів структурних змін у господарській діяльності, трансформації ринку праці та формування нових підходів до управління людським капіталом. Активне впровадження цифрових

технологій, автоматизація виробничих процесів, поширення штучного інтелекту, використання великих даних та цифрових платформ зумовлюють істотні зміни у змісті та характері праці, а також у вимогах до професійних компетентностей працівників. У таких умовах людський капітал набуває визначального значення як стратегічний ресурс економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств і національної економіки загалом.

Теоретичні засади дослідження людського капіталу сформувалися у працях представників неокласичної економічної теорії, зокрема Г. Бейкер, який довів, що інвестиції в освіту, професійну підготовку, охорону здоров'я та розвиток компетентностей працівників формують людський капітал і сприяють зростанню продуктивності праці та економічному розвитку [1]. Подальший розвиток теорії людського капіталу знайшов відображення у працях Т. Шульца [2] та Я. Мінсера [3], які обґрунтували значення освіти та професійної підготовки як важливих інвестиційних складових економічного зростання.

У сучасних умовах цифрової трансформації економіки зміст концепції людського капіталу істотно розширюється. Аналітичні дослідження Organisation for Economic Co-operation and Development підкреслюють, що розвиток цифрової економіки спричиняє зростання попиту на працівників із високим рівнем цифрових компетентностей, аналітичного мислення, креативності та здатності до постійного професійного розвитку [4]. У звітах World Economic Forum зазначається, що технологічні зміни призводять до трансформації структури зайнятості, появи нових професій і зростання ролі цифрових навичок, зокрема у сферах аналізу даних, програмування, кібербезпеки та управління цифровими системами [5].

Важливий внесок у дослідження ролі людського капіталу в умовах цифровізації зроблено експертами World Bank, які наголошують, що ефективність використання новітніх технологій значною мірою залежить від рівня освіти, професійної підготовки та здатності працівників адаптуватися до швидких технологічних змін [6]. У цьому контексті значна увага приділяється розвитку системи безперервного навчання, підвищенню цифрової грамотності населення та формуванню інноваційного мислення.

Вітчизняні науковці також активно досліджують проблеми розвитку людського капіталу в умовах цифрової трансформації економіки. Зокрема, у працях Т. Черничко та І. Козик підкреслюється, що впровадження цифрових технологій у систему управління персоналом сприяє підвищенню ефективності використання трудового потенціалу та формуванню нових підходів до розвитку людського капіталу [7]. Дослідження О. Вовк та А. Ковальчук свідчать, що цифрові технології стають важливим інструментом розвитку людського капіталу та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки [8].

Окремі наукові праці присвячені дослідженню ролі освіти та інноваційних форм навчання у формуванні людського капіталу. Так, І. Гайдук зазначає, що освіта виступає основою розвитку людського потенціалу та визначає рівень інноваційної активності суспільства [9]. У свою чергу, Т. Поснова, Г. Белінська та В. Зятковський наголошують на необхідності модернізації освітньої системи та інтеграції цифрових технологій у навчальний процес з метою підготовки фахівців, здатних ефективно працювати у цифровому середовищі [10].

Важливим напрямом досліджень є також аналіз ролі людського капіталу у відновленні економіки України та забезпеченні її сталого розвитку. Так, О. Новікова, Ю. Залознова та Н. Азьмук підкреслюють, що цифровізація економіки відкриває нові можливості для розвитку людського капіталу та створення інноваційних форм зайнятості, зокрема дистанційної роботи та цифрового підприємництва [11]. У дослідженні В. Онищенка зазначається, що розвиток людського та соціального капіталу є одним із ключових чинників післявоєнного відновлення економіки України [12].

У контексті цифрової трансформації особливого значення набуває формування комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу. Основною метою цього механізму є забезпечення адаптації людського капіталу до умов цифрової економіки та підвищення ефективності діяльності підприємств [7].

Формування та реалізація такого механізму повинні базуватися на принципах системності, адаптивності, інноваційності, безперервності навчання та інтеграції цифрових технологій у процес управління людськими ресурсами. Це сприятиме підвищенню рівня

цифрових компетентностей працівників, посиленню інноваційної активності підприємств та забезпеченню їх стійкого розвитку в умовах цифрової економіки.

Разом з тим аналіз наукових публікацій свідчить, що, незважаючи на значну кількість досліджень, залишається недостатньо розробленою проблема формування цілісного механізму управління трансформацією людського капіталу на рівні підприємств, зокрема щодо визначення методичних підходів до оцінювання цифрових компетентностей працівників, обґрунтування ефективних інструментів інвестування у розвиток людського капіталу та інтеграції цифрових навичок у систему стратегічного управління підприємствами.

Мета статті – формування комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу в умовах цифрової економіки.

Основні результати дослідження. У сучасних умовах розвитку цифрової економіки ефективне функціонування підприємств значною мірою залежить від здатності адаптувати людський капітал до нових технологічних, організаційних та інституційних змін. Поширення цифрових технологій, автоматизація бізнес-процесів, використання штучного інтелекту та великих даних зумовлюють трансформацію змісту праці, структури компетентностей працівників і підходів до управління персоналом. У зв'язку з цим актуалізується потреба у формуванні комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу, який забезпечуватиме системну адаптацію працівників до вимог цифрової економіки.

У науковій літературі комплексний механізм управління трансформацією людського капіталу розглядається як система взаємопов'язаних інструментів, методів і управлінських рішень, спрямованих на формування, розвиток і ефективне використання знань, навичок та інтелектуального потенціалу працівників відповідно до вимог цифрового середовища [7]. Такий механізм повинен забезпечувати інтеграцію освітніх, організаційних, технологічних та мотиваційних компонентів управління персоналом.

До основних структурних елементів комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу доцільно віднести:

- цільовий компонент, який визначає стратегічні орієнтири розвитку людського капіталу відповідно до цифрової стратегії підприємства;
- інституційний компонент, що включає нормативно-правове забезпечення, організаційні структури управління персоналом та механізми взаємодії між підприємством, освітніми установами та державними інституціями;
- освітньо-компетентнісний компонент, спрямований на формування цифрових компетентностей, розвиток професійних знань та впровадження концепції навчання впродовж життя (lifelong learning);
- інноваційно-технологічний компонент, який передбачає використання цифрових платформ, систем електронного навчання, штучного інтелекту та аналітики даних у процесі управління персоналом;
- мотиваційно-економічний компонент, що включає систему стимулювання інноваційної діяльності працівників, розвиток корпоративної культури та формування сприятливого середовища для професійного розвитку;
- оціночно-контрольний компонент, який забезпечує моніторинг ефективності використання людського капіталу та оцінювання рівня розвитку цифрових компетентностей працівників.

Розглянемо кожний із компонент більш детально.

Цільовий компонент комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу визначає стратегічні пріоритети та довгострокові цілі розвитку трудового потенціалу підприємства або національної економіки в умовах цифровізації. Його основне завдання – забезпечити узгодження розвитку компетентностей працівників із потребами цифрової економіки, інноваційними стратегіями підприємств та державними програмами розвитку людського капіталу. У межах цільового компонента формулюються:

1) Стратегічні пріоритети розвитку людського капіталу, що базуються на аналізі поточного стану компетенцій працівників, вимог ринку праці та прогнозів розвитку технологій. Наприклад, у цифровій економіці ключовими пріоритетами стають розвиток цифрової грамотності, аналітичного та критичного мислення, креативності та здатності до безперервного навчання [6].

2) Визначення цільових груп працівників, які потребують першочергового розвитку та навчання, а також розробка спеціалізованих програм підвищення кваліфікації для різних категорій персоналу [8].

3) Формулювання очікуваних результатів, включно з підвищенням продуктивності праці, розвитком інноваційного потенціалу організації та зміцненням конкурентних позицій на ринку [9].

4) Узгодження цілей із корпоративною та національною стратегією розвитку, що забезпечує інтеграцію управління людським капіталом у загальну стратегію організації або державну політику цифрової трансформації [11].

Цільовий компонент є фундаментом для інших структурних елементів механізму управління людським капіталом. Без чітко визначених стратегічних орієнтирів неможливо ефективно формувати освітньо-компетентнісний, мотиваційно-економічний чи інноваційно-технологічний компоненти. Він також забезпечує можливість системного планування та контролю ефективності інвестицій у розвиток людського потенціалу.

Таким чином, цільовий компонент комплексного механізму визначає **«компас» розвитку людського капіталу**, спрямовуючи всі ресурси та інструменти на досягнення стратегічних цілей організації чи економіки в умовах цифрової трансформації. Його ефективне формування сприяє підвищенню рівня цифрових компетентностей працівників, розвитку інноваційної активності та забезпеченню стійкого розвитку підприємств і національної економіки.

Інституційний компонент визначає організаційно-правову та нормативно-технологічну основу реалізації стратегічних цілей розвитку людського капіталу в умовах цифрової економіки. Його роль полягає у створенні системи правил, структур і процедур, які забезпечують координацію діяльності різних учасників процесу трансформації людського капіталу та інтеграцію управлінських рішень у загальну стратегію підприємства або держави. Основними складовими інституційного компонента є:

– нормативно-правове забезпечення, яке включає закони, стандарти, регламенти та методичні рекомендації щодо розвитку професійних та цифрових компетентностей, управління персоналом

та інноваційної діяльності. Воно визначає межі та правила використання ресурсів людського капіталу, сприяє легітимізації стратегічних рішень та захищає права працівників і організацій;

– організаційні структури управління, що забезпечують координацію між підрозділами підприємства, освітніми установами та державними органами. Це можуть бути відділи розвитку персоналу, центри корпоративного навчання, цифрові платформи для підвищення кваліфікації, а також координаційні ради для інтеграції інноваційних процесів у діяльність підприємства;

– механізми взаємодії та партнерства, які передбачають співпрацю між підприємствами, університетами, професійними асоціаціями та державними органами. Така взаємодія сприяє обміну знаннями, адаптації освітніх програм до потреб ринку праці та розвитку інноваційних компетентностей працівників [11];

– процедури моніторингу та контролю, що забезпечують своєчасну оцінку ефективності управління людським капіталом, аналіз відповідності наявних компетентностей потребам цифрової економіки та внесення коригувань у стратегії розвитку персоналу.

Інституційний компонент виконує ключову функцію «каркасу» механізму управління, оскільки без належної організаційно-правової підтримки неможливо реалізувати освітньо-компетентнісний, мотиваційно-економічний або цільовий компоненти ефективно та системно. Він визначає умови, за яких інвестиції у розвиток людського капіталу приносять максимальний ефект, забезпечує узгодженість дій усіх учасників та сприяє сталому розвитку підприємств у цифровій економіці.

Таким чином, інституційний компонент забезпечує структурну та нормативну стабільність процесу трансформації людського капіталу, формуючи передумови для ефективного використання інших компонентів механізму управління та реалізації стратегічних цілей цифрової трансформації.

Освітньо-компетентнісний компонент є ключовим елементом механізму управління трансформацією людського капіталу, оскільки саме він безпосередньо відповідає за розвиток професійних, цифрових та інноваційних компетентностей працівників. У контексті цифрової

економіки його основна мета полягає у формуванні адаптивного та конкурентоспроможного трудового потенціалу, здатного ефективно працювати у високотехнологічному середовищі та швидко освоювати нові інструменти й методи роботи. Основні функції та складові освітньо-компетентнісного компонента включають:

- формування цифрових компетентностей, що охоплює навчання роботі з цифровими платформами, використання аналітики даних, основи кібербезпеки та технології штучного інтелекту. Це дозволяє працівникам ефективно інтегрувати цифрові інструменти у виробничі та управлінські процеси [4];

- професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації, що забезпечує оновлення знань та розвиток практичних навичок відповідно до вимог сучасного ринку праці. Наприклад, проведення корпоративних тренінгів, онлайн-курсів та сертифікаційних програм стає невід’ємною складовою розвитку людського капіталу;

- впровадження концепції навчання впродовж життя (lifelong learning), яка передбачає системну та безперервну освіту на всіх етапах кар’єри працівника. Такий підхід забезпечує стійку адаптивність персоналу до технологічних змін і постійне підвищення продуктивності [10];

- інтеграція освіти з корпоративними та державними стратегічними програмами, що дозволяє спрямувати розвиток компетентностей на реалізацію конкретних бізнес-цілей та державних пріоритетів цифровізації економіки;

- моніторинг та оцінка рівня компетентностей, що включає регулярні оцінювання знань і навичок працівників, аналіз ефективності навчальних програм та коригування освітніх стратегій відповідно до вимог цифрового середовища.

Освітньо-компетентнісний компонент забезпечує не тільки підготовку працівників до роботи в умовах цифровізації, а й створює основу для ефективного функціонування інших компонентів механізму, зокрема цільового, інституційного та мотиваційно-економічного. Його реалізація дозволяє підприємствам та організаціям:

- швидко адаптувати персонал до змін у технологіях та процесах;

- підвищувати конкурентоспроможність за рахунок розвитку інноваційних та цифрових компетентностей;
- інтегрувати розвиток людського капіталу у стратегічні плани організації та державні програми цифрової трансформації.

Таким чином, освітньо-компетентнісний компонент виступає **серцем механізму трансформації людського капіталу**, оскільки саме через навчання та розвиток компетентностей реалізуються стратегічні цілі підприємства та забезпечується стійка адаптація до умов цифрової економіки.

Інноваційно-технологічний компонент виступає ключовим елементом у реалізації стратегії трансформації людського капіталу в умовах цифрової економіки. Його призначення полягає у забезпеченні інтеграції сучасних технологічних рішень у процеси управління персоналом, розвитку компетентностей працівників та підвищення ефективності організаційних процесів. Цей компонент дозволяє поєднати стратегічні цілі, цільовий та освітньо-компетентнісний компоненти з практичними інструментами цифровізації та автоматизації. Основні складові інноваційно-технологічного компонента включають:

- впровадження цифрових платформ управління персоналом (HR-tech), що забезпечують автоматизацію процесів підбору, оцінки, навчання та мотивації працівників. Використання таких систем дозволяє ефективно планувати розвиток людського капіталу та аналізувати ключові показники продуктивності [8];
- інструменти електронного навчання (e-learning) та дистанційної освіти, які сприяють швидкій адаптації працівників до нових технологій та розвитку цифрових компетентностей. Це включає корпоративні онлайн-курси, інтерактивні тренінги, вебінари та симуляційні модулі;
- використання аналітики даних та штучного інтелекту для оцінки потреб у навчанні, прогнозування розвитку компетентностей та персоналізованого підходу до підвищення кваліфікації. Наприклад, системи HR-аналітики дозволяють визначати прогалини у знаннях працівників та пропонувати відповідні освітні модулі [6];
- впровадження інноваційних технологій у процеси управління знаннями, включаючи корпоративні бази знань, віртуальні лабораторії

та цифрові бібліотеки. Це сприяє накопиченню та поширенню експертного досвіду всередині організації та розвитку інноваційного потенціалу;

– сприяння цифровій трансформації організаційної культури, включаючи розвиток відкритості до інновацій, гнучкості у роботі та готовності до використання нових технологій. Цей аспект забезпечує не тільки технологічну, а й культурну адаптацію персоналу до цифрового середовища [9].

Інноваційно-технологічний компонент є фундаментом для ефективної реалізації інших елементів механізму, оскільки дозволяє: оптимізувати процеси розвитку людського капіталу; забезпечити інтеграцію освіти та навчання з технологічними платформами; підвищити швидкість адаптації персоналу до змін цифрового середовища; створити передумови для інноваційної активності та підвищення продуктивності праці.

Таким чином, інноваційно-технологічний компонент забезпечує синергію між технологічними, освітніми та стратегічними елементами механізму трансформації людського капіталу, дозволяючи підприємствам ефективно інтегрувати цифрові інструменти у процес управління персоналом та забезпечувати стійкий розвиток організації в умовах цифрової економіки.

Мотиваційно-економічний компонент є ключовим елементом механізму управління трансформацією людського капіталу, оскільки він забезпечує стимулювання працівників до розвитку компетентностей та активної участі в цифрових та інноваційних процесах. У цифровій економіці ефективність трансформації людського капіталу безпосередньо залежить від того, наскільки працівники зацікавлені у підвищенні власної кваліфікації, освоєнні нових технологій та внеску в реалізацію стратегічних цілей організації. Основні складові мотиваційно-економічного компонента включають:

– система матеріального стимулювання, що передбачає фінансові заохочення за досягнення високих результатів у навчанні та роботі з цифровими технологіями, участь у проєктах інноваційного характеру, підвищення продуктивності праці та реалізацію стратегічних цілей підприємства;

– нематеріальні форми мотивації, які включають кар’єрне зростання, визнання професійних досягнень, можливість участі у професійних конференціях та обміні досвідом, створення корпоративної культури навчання та інновацій [7];

– інтеграція мотиваційної політики з оцінкою компетентностей, що дозволяє забезпечити прямий зв’язок між рівнем розвитку цифрових та професійних навичок працівника і системою його стимулювання. Це створює ефект безперервного розвитку та підвищує зацікавленість персоналу у власному професійному зростанні;

– інвестування у розвиток людського капіталу, що передбачає виділення коштів на навчання та підвищення кваліфікації працівників, використання цифрових освітніх платформ та організацію корпоративних навчальних програм;

– стимулювання інноваційної активності працівників, яке реалізується через винагороди за впровадження нових ідей, удосконалення процесів та активну участь у цифровій трансформації організації. Це дозволяє не лише підвищити ефективність персоналу, але й формує культуру інноваційного мислення [9].

Мотиваційно-економічний компонент забезпечує взаємодію людського капіталу з корпоративними стратегіями та створює систему, за якої розвиток компетентностей стає вигідним і цінним для кожного працівника. Ефективна реалізація цього компоненту дозволяє: підвищувати рівень залученості та продуктивності працівників; забезпечувати безперервне навчання та розвиток цифрових навичок; стимулювати інноваційні та креативні підходи до вирішення професійних завдань; інтегрувати людський капітал у процеси стратегічного управління підприємством.

Таким чином, мотиваційно-економічний компонент виступає механізмом заохочення та підтримки розвитку людського капіталу, забезпечуючи реалізацію стратегічних, освітньо-компетентнісних та інноваційно-технологічних цілей у цифровій економіці.

Оціночно-аналітичний компонент виступає завершальним і водночас критично важливим елементом комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу. Його основне призначення – забезпечення моніторингу, оцінки ефективності та

аналітичної підтримки всіх інших компонентів механізму, а також контроль досягнення стратегічних цілей розвитку людського капіталу в умовах цифрової економіки. Основні функції та складові оціночно-аналітичного компонента включають:

- моніторинг компетентностей працівників. Регулярне оцінювання знань, навичок та цифрових компетентностей дозволяє визначати відповідність рівня підготовки працівників стратегічним цілям підприємства та вимогам ринку праці [4]. В Україні такі оцінки проводяться як на рівні підприємств, так і на національному рівні, зокрема через системи оцінки компетентностей у державних програмах розвитку людського капіталу [8];

- оцінка ефективності освітніх та мотиваційних заходів.

Компонент дозволяє оцінити результативність корпоративних тренінгів, онлайн-курсів, систем мотивації та інших заходів, спрямованих на розвиток людського капіталу. Аналітичні дані використовуються для коригування освітньо-компетентнісного та мотиваційно-економічного компонентів;

- прогнозування розвитку компетентностей та потреб у персоналі.

Аналітичні інструменти дозволяють прогнозувати, які компетентності будуть потрібні у майбутньому, і планувати інвестиції у навчання та розвиток персоналу. Це особливо важливо у цифровій економіці, де технологічні зміни відбуваються дуже швидко [6];

- контроль виконання стратегічних цілей. Оціночно-аналітичний компонент забезпечує регулярний контроль відповідності діяльності підприємства або організації стратегічним орієнтирам розвитку людського капіталу. Це дозволяє виявляти відхилення та вчасно коригувати стратегії управління;

- інтеграція даних у систему прийняття управлінських рішень.

Результати оцінювання та аналітики використовуються для прийняття рішень щодо інвестицій у розвиток людського капіталу, оптимізації процесів навчання та мотивації працівників, а також для визначення ефективності інноваційно-технологічних рішень.

Таким чином, оціночно-аналітичний компонент виконує функцію зворотного зв'язку у механізмі трансформації людського капіталу. Він забезпечує:

- системну оцінку ефективності всіх заходів;
- аналітичну підтримку стратегічного та оперативного управління;
- коригування дій на основі реальних даних;
- максимізацію ефекту від інвестицій у розвиток людського капіталу.

У комплексі з іншими компонентами – цільовим, інституційним, освітньо-компетентнісним, інноваційно-технологічним та мотиваційно-економічним – оціночно-аналітичний компонент забезпечує повноцінний, інтегрований та адаптивний механізм управління трансформацією людського капіталу в умовах цифрової економіки, що дозволяє підприємствам і національній економіці ефективно розвивати свої людські ресурси та підтримувати конкурентоспроможність.

Висновок. Аналіз існуючих українських і міжнародних досліджень свідчить, що ефективність трансформації людського капіталу значною мірою визначається інтеграцією шести взаємопов'язаних компонентів: цільового, інституційного, освітньо-компетентнісного, інноваційно-технологічного, мотиваційно-економічного та оціночно-аналітичного. Формування комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу має базуватися на принципах системності, адаптивності, інноваційності, безперервності розвитку компетентностей та стратегічної орієнтації на цифрову трансформацію бізнесу. Реалізація такого механізму сприятиме підвищенню ефективності використання інтелектуального потенціалу працівників, посиленню інноваційної активності підприємств та забезпеченню їх конкурентоспроможності у цифровій економіці. Отже, формування комплексного механізму управління трансформацією людського капіталу є важливою передумовою успішної адаптації підприємств до умов цифрової економіки, оскільки дозволяє поєднати розвиток цифрових компетентностей працівників із стратегічними цілями інноваційного розвитку організацій.

Таким чином, комплексний механізм управління трансформацією людського капіталу є основою для забезпечення сталого розвитку організацій та економіки в умовах цифрової трансформації, що дозволяє

досягати стратегічних цілей, підвищувати продуктивність праці та створювати передумови для інноваційного зростання.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності інтеграції новітніх цифрових технологій і штучного інтелекту у системи управління людським капіталом, а також розробці моделей оцінки впливу стратегічних, мотиваційних і освітньо-компетентнісних компонентів на продуктивність та інноваційний потенціал організацій. Особливою перспективою є аналіз адаптивності механізмів управління людським капіталом до змін ринку праці та глобальних тенденцій цифрової економіки.

Список бібліографічних посилань

1. Becker, G. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
2. Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. *Journal of Political Economy*, 66(4), pp. 281–302.
3. Schultz, T. (1975). The Value of the Ability to Deal with Disequilibria., *Journal of Economic Literature*, 13(3), pp. 827–846.
4. OECD (2021). *OECD Skills Outlook 2021: Learning for Life*. Paris: OECD Publishing, 226 p.
5. World Bank (2020). *The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19*. Washington, DC: World Bank Publications, 174 p.
6. World Economic Forum (2023). *The Future of Jobs Report 2023*. Geneva: World Economic Forum, 163 p.
7. Черничко, Т. та Козик, І. (2024). Еволюція управління людським капіталом та HR-технологіями в умовах цифрової економіки. *Український журнал прикладної економіки*, 1, с. 29–33.
8. Вовк, О. та Ковальчук, А. (2024). Цифрові технології розвитку людського капіталу при забезпеченні конкурентоспроможності економіки. *Development Service Industry Management*, 3, с. 34–40.
9. Гайдук, І. (2024). Значення освіти для розвитку людського потенціалу. *Розвиток людського капіталу*, 4, с. 51–58.
10. Поснова, Т., Белінська, Г. та Зятковський, В. (2024). Освітня складова розвитку людського капіталу. *Розвиток людського капіталу*, 2, с. 97–110.
11. Новікова, О., Залознова, Ю. та Азьмук, Н. (2022). Відновлення людського капіталу України у післявоєнний період з використанням переваг цифровізації. *Журнал європейської економіки*, 21(4), с. 407–420.

12. Онищенко, В. (2023). Людський і соціальний капітал України в період післявоєнного відновлення. *Економіка України*, 1, с. 3–16.

References

1. Becker, G. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
2. Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. *Journal of Political Economy*, 66(4), pp. 281–302.
3. Schultz, T. (1975). The Value of the Ability to Deal with Disequilibria., *Journal of Economic Literature*, 13(3), pp. 827–846.
4. OECD (2021). *OECD Skills Outlook 2021: Learning for Life*. Paris: OECD Publishing, 226 p.
5. World Bank (2020). *The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19*. Washington, DC: World Bank Publications, 174 p.
6. World Economic Forum (2023). *The Future of Jobs Report 2023*. Geneva: World Economic Forum, 163 p.
7. Chernychko, T. ta Kozyk, I. (2024). Evoliutsiia upravlinnia liudskym kapitalom ta HR-tekhnologiiamy v umovakh tsyfrovoy ekonomiky [The evolution of human capital management and HR technologies in the digital economy]. *Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky*, 1, pp. 29–33.
8. Vovk, O. ta Kovalchuk, A. (2024). Tsyfrovii tekhnologii rozvytku liudskoho kapitalu pry zabezpechenni konkurentospromozhnosti ekonomiky [Digital technologies for human capital development while ensuring economic competitiveness]. *Development Service Industry Management*, 3, pp. 34–40.
9. Haiduk, I. (2024). Znachennia osvity dlia rozvytku liudskoho potentsialu [The importance of education for the development of human potential]. *Rozvytok liudskoho kapitalu*, 4, pp. 51–58.
10. Posnova, T., Belinska, H. ta Ziatkovskyyi, V. (2024). Osvitnia skladova rozvytku liudskoho kapitalu [The educational component of human capital development]. *Rozvytok liudskoho kapitalu*, 2, pp. 97–110.
11. Novikova, O., Zaloznova, Yu. ta Azmuk, N. (2022). Vidnovlennia liudskoho kapitalu Ukrainy u pisliavoienni period z vykorystanniam perevah tsyfrovizatsii [Restoring Ukraine's human capital in the post-war period using the advantages of digitalization]. *Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky*, 21(4), pp. 407–420.
12. Onyshchenko, V. (2023). Liudskyyi i sotsialnyi kapital Ukrainy v period pisliavoiennoho vidnovlennia [Human and social capital of Ukraine in the period of post-war recovery]. *Економіка України*, 1, pp. 3–16.